

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИНЕФРИНА

Хамидуллаев Ш А.

Зулфикариева Д.А.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

E-mail: shokhrukhmirzo.khamidullayev@mail.ru тел (99)585-09-76

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12605863>

Введение: В последнее время участились случаи отравления БАДами которых используют для похудения. Среди таковых часто используется синефрин. Померанец (лат. *Citrus aurantium*), кислый апельсин, или горький апельсин — вечнозелёное древесное растение, в составе присутствует синефрин, благодаря которому померанец обладает терапевтическими свойствами. Синефрин содержится в жиросжигающих БАДах и имеет ряд побочных действий. Особенно часто побочное действие синефрина проявляется при его сочетании со стимулирующими веществами (кофеин, октопамин и другие). Чаще всего оно проявляется тахикардией, головной болью, повышением артериального давления, расстройством пищеварения и другими симптомами. Нами были рассмотрены случаи отравления жиросжигателями: 16-летняя школьница в Оренбурге госпитализирована с симптомами острого отравления. Девочка в течение месяца принимала препараты для похудения, при этом не соблюдая дозировку. О том, что девочка пила жиросжигатели, сообщила ее бабушка. Она хотела похудеть и в течение месяца принимала препараты. Школьница превышала рекомендованное количество приемов таблеток.

Цель работы: изучение методов химико-токсикологического анализа БАДов с содержанием синефрина.

Материалы и методы исследования: В процессе нашего исследования были изучены и проанализированы ряд случаев отравления биологически активными добавками. Были выявлены основные причины отрицательного влияния БАДов на организм: недостаточная изученность состава биологически активных добавок, неподтвержденная эффективность, возможные несовместимость компонентов, неправильное использования и передозировка. В США выяснили, что в период с 2013 по 2022 год в продаже были 776 биоактивных пищевых добавок, содержащих вещества, которые входят в состав лекарств, отпускаемых только по рецепту. На основе проведенных исследований мы выяснили, что БАДы для потери веса или наращивания мышечной массы содержат несанкционированные фармацевтические ингредиенты. Поиск в базах данных дали многочисленные результаты случаев отравления биологически активными добавками. Также мы исследовали БАД содержащий кофеин, синефрин и липоеливую кислоту. Так как синефрин в основном находится в составе померанца, а в состав БАД включают в большинстве случаев экстракт померанца, мы провели анализ экстракта померанца и БАД «Синефрин» параллельно. Этот БАД состоит из капсул в составе, которого имеется синефрин, кофеин и липоевая кислота. В ходе исследований получили экстракт с помощью хлороформа из померанца, провели хроматографическую очистку методом ТСХ. Параллельно провели извлечение синефрина из капсул. Все извлечения очистили от балластных веществ методом ТСХ путем элюирования. В качестве эюанта

использовали этиловый спирт. Полученные элюаты проанализировали методом УФ-спектрофотометрии.

Результаты исследования: Оптическую плотность кофеина определяли при длине волны 273 нм, оптическую плотность синефрина при длине волны 224 нм. Используя элюат синефрина полученную из капсул в качестве маркера стандарта, мы определили синефрин в вытяжках полученных из померанца. В результате анализа установлено, что в составе исследуемого нами померанца содержится до 0,005 мг алкалоида синефрин. Количественный анализ извлечения полученного из БАД «Синефрин» показал, что в нем содержится 150 мг кофеина и 6 мг синефрина.

Выводы: На основании полученных результатов установлено, что количественное определения кофеина и синефрина в БАДе для потери веса показало передозировку в три раза от адекватного уровня суточного потребления. Исходя из проведенных исследований предлагаем принять меры предосторожности при производстве и употреблении биологически активных добавок